

EN EL TALLER DE FERNANDO DE HERRERA:
NOTAS SOBRE LAS VARIANTES DE LA ELEGÍA
“SI EL GRAVE MAL QU’EL CORAÇÓN ME PARTE”.

ISABELLA TOMASSETTI
Sapienza Università di Roma

RESUMEN: La obra poética de Fernando de Herrera constituye un campo de investigación muy fecundo para los filólogos debido a las circunstancias de su transmisión. De hecho, los testimonios manuscritos e impresos presentan variantes que se pueden remontar a distintas fases de la elaboración textual, lo cual permite abordar la tradición del corpus poético herreriano desde una perspectiva que integra la filología de la copia y la filología de autor. Teniendo en cuenta los múltiples y valiosos aportes de generaciones de estudiosos que han afrontado la cuestión desde principios del siglo pasado, este trabajo propone matizar los aspectos metodológicos que plantea la edición de la poesía de Herrera mediante unas calas en la *Elegía I* de *Algunas obras* (1582), poema que pasó a la edición de *Versos* (1619) con el título de *Elegía VII*.

PALABRAS CLAVE: Fernando de Herrera – impresos – manuscritos – Ecdótica, métrica

Incipit XLIV (2024), 105-136

Entregado: 16/08/2024 - Aceptado: 22/10/2024

ABSTRACT: The poetic work of Fernando de Herrera constitutes a very fruitful research field for philology, due to the circumstances of its transmission. The handwritten and printed testimonies present variants that can be traced back to different phases of the textual elaboration. This situation allows us to approach the tradition of the Herrerian poetic corpus from a perspective that integrates the philology of the copy and the philology of the author. Taking into account the multiple and valuable contributions of generations of scholars who have addressed the question since the beginning of the last century, this paper proposes to clarify the methodological issues raised by the edition of Herrera's poetry through specific in-depth analysis in *Elegía I* (1582), a poem that passed to the edition of *Versos* (1619) with the title of *Elegía VII*.

KEYWORDS: Fernando de Herrera – Printed books – Manuscripts, Ecdotic – Metrics

1. AVATARES DEL “DRAMA TEXTUAL” HERRERIANO

Una larga tradición de estudios filológicos aplicados a la poesía de Fernando de Herrera (Sevilla, 1534-1597) ha puesto de manifiesto el gran interés de este corpus textual en lo que atañe a la filología de autor y ha abierto el camino a métodos de análisis cada vez más sofisticados. Es de todos sabido que la tradición de Herrera constituye un caso emblemático, ya que una edición parcial de su obra poética se publicó en Sevilla en 1582, bajo la atenta supervisión del autor, con el título de *Algunas obras de Fernando de Herrera* (H) y otra vio la luz en la misma ciudad en 1619, con el título de *Versos de Fernando de Herrera emendados i divididos por él en tres libros* (P). A las variantes detectadas en los textos comunes a los dos impresos, se añaden las que se registran en la sección herreriana del Ms. 10159 de la BNE (B), que, además de muchísimos *unica*, contiene un discreto número de poemas compartidos con H, con P o con ambos testimonios (Blecua, ed., 1948). Hay además textos que se han transmitido total o parcialmente en otras obras, del propio Herrera o de otros autores (Álvarez Amo, 2009), algunos de

los cuales se han descubierto en las últimas décadas (Cebrián, 1992; Escobar Borrego, 2007; Montero, 2005).

Lamentablemente, al margen de algunas correcciones de tipografía (señaladas por Bleuca en un ejemplar de *Algunas obras* que perteneció al bibliófilo Enrique Montero, del que sin embargo se ha perdido el rastro) y de dos sonetos conservados en sendas hojas manuscritas conservadas en la Biblioteca de la RAE (Kossof, 1965; Rodríguez Moñino 1968-1969), no han llegado materiales supuestamente autógrafos de Herrera, pero debió producir muchísimos, y a ellos hace referencia el pintor Francisco Pacheco, quien, 22 años después de la muerte del autor, se encargó de preparar una edición de la obra poética del sevillano decididamente más abundante que la anterior (contaba en efecto con 365 poemas). Los dos prologuistas de la edición de 1619, Enrique Duarte y Francisco Rioja subrayaron los méritos de Pacheco, que había tenido la diligencia de salvar esos materiales de la dispersión justo después de la muerte de Herrera. Pacheco afirmó haber copiado los poemas tal y como habían sido escritos por el autor en su versión definitiva, y atribuyó al mismo poeta también los criterios de compilación de la obra, dividida en tres libros. En la ordenación de los poemas, sin embargo, se han detectado incongruencias y errores que ciertamente no son atribuibles al autor, como por ejemplo, 3 sonetos repetidos (con variantes significativas) con una distinta numeración y por lo tanto no reconocidos por el compilador como versiones sucesivas de un mismo texto.

La tradición de la obra poética de Herrera, precisamente por estas características, ha suscitado a lo largo de todo el siglo pasado una diatriba muy encendida entre los que han considerado la edición de 1619 como fidedigna, depositando una confianza incondicional en el trabajo de Pacheco (Gallego Morell, 1951; Battaglia, 1954; Macrì, 1959, 1972; Pepe Sarno, 1982a, 1982b, 1983, 1984, 1985, 1986a, 1986b) y los que, al contrario, han puesto en duda la autenticidad de las variantes transmitidas por la edición póstuma (Coster, ed. 1908, 1914; García de

Diego, ed., 1914; Blecua, ed., 1948, 1949, 1958, ed. 1975, 1989; Kossof, 1966; Cuevas, ed., 1985).

A pesar de las diferencias, la crítica ha coincidido en que las variantes detectables en la edición de 1619 responden básicamente a un cambio estético que sugiere un rumbo prebarroco, con cierta tendencia al uso de cultismos y arcaísmos lingüísticos que reflejan una nueva cifra estilística. No tenemos motivos para dudar de que Herrera, entre 1582 y 1597 (año de su muerte), hubiese aportado cambios a los poemas publicados en la edición de *Algunas obras* o a los que había compuesto con anterioridad sin incluirlos en dicha antología. Las inquietudes literarias y el perfeccionismo del sevillano justifican plenamente sucesivas intervenciones, máxime si el poeta tenía el propósito de publicar, como sabemos, una edición de su obra poética completa. El problema al que nos enfrentamos –debido a la ausencia de autógrafos, a la distancia cronológica entre las dos ediciones impresas y a la escasez de testimonios manuscritos que documenten etapas diferentes de la evolución textual– es de tipo teórico, y a su planteamiento deberán acompañarse unas pautas metodológicas: sin lugar a dudas la parte más consistente del corpus herreriano llegó gracias a la labor de Pacheco, y en cuanto a la *ordinatio* del corpus poético, como sugiere acertadamente Ruiz Pérez (2021, 2022), es verosímil que una taxonomía tan precisa corresponda a un diseño autorial, pero al mismo tiempo cabe plantearse si el ejercicio filológico del pintor sevillano y de sus colaboradores es completamente fidedigno. Además, es razonable tener alguna duda acerca de la forma en que actuó el editor al integrar poemas recuperados de los amigos de Herrera (como se declara en el prólogo) y que no necesariamente corresponderían a la última voluntad del autor; finalmente, es preciso interrogarse sobre cuál fue la conducta del editor ante la presencia de dos o más transcripciones de un mismo poema¹. Se trata de preguntas

¹En efecto, hemos de suponer que Pacheco dispusiera de materiales de distinta procedencia y adscribibles a estadios diferentes de su producción poética. No se podría explicar de otra forma la presencia en P de sonetos repetidos con variantes significativas, pues es de excluir que Herrera hubiese previsto dichas duplicaciones en la edición definitiva de su poesía (Tomassetti – Marini 2024; Tomassetti 2024).

legítimas, pero de difícil respuesta. Lamentablemente, la tradición no nos permite realizar cotejos cabales, sino solo recoger datos parciales relativos a un número limitado de textos. En efecto, Herrera fue muy prudente y apenas dejó circular composiciones suyas durante el período de revisión. Esta es la razón por la que se transmitieron pocos poemas sueltos del sevillano en los cancioneros manuscritos que recogieron la poesía del siglo XVI. A esto se añade –como señaló en su momento José Manuel Blecua (ed. 1975) y remarcó más recientemente Juan Montero (2021) en un modélico estudio sobre la tradición textual y la historia editorial del corpus herreriano– la circunstancia de que los manuscritos existentes son anteriores a 1582, o sea que reflejan una fase primitiva de la elaboración textual, mientras que no se conservan testimonios de versiones intermedias entre 1582 y el año de la muerte de Herrera.

Desde los estudios pioneros de García de Diego (ed. 1914), Coster (ed. 1908, 1914), Battaglia (1954) y del mismo Blecua (ed. 1948, ed. 1975), siguiendo con la monografía de Macrì (1972), la larga serie de artículos de Pepe Sarno (1982a, 1982b, 1983, 1984, 1985, 1986a, 1986b) y los trabajos de Montero (2005, 2019, 2020, 2021, 2022), las ediciones de Cuevas (ed. 1985), Vázquez (1983), Ruestes (ed. 1986) y Roncero López (ed. 1992), para terminar con la novedosa aproximación crítica de Laura Hernández (2020, 2021) centrada en la estilometría, todas las aportaciones han esclarecido aspectos importantes de la evolución del texto herreriano, y han contribuido a esbozar un cuadro cada vez más nítido de lo que Oreste Macrì definió el “drama textual” herreriano². Al margen de las distintas actitudes que editores y críticos han mantenido con respecto a la tradición herreriana, el estado de la cuestión presentado recientemente por Montero (2021) sugiere una dirección crítico-metodológica muy valiosa para abordar esta compleja cuestión: “Estudiar las variantes como elementos de un sistema es, sin

²Es oportuno señalar también la propuesta crítica de Ricardo Senabre (1985), que consideró las variantes de P anteriores a las de H, a la cual replicó Bienvenido Morros (1985).

duda, la perspectiva adecuada” (p. 149). A la luz de esta importante sugerencia de Juan Montero, intentaré abordar el estudio de un espécimen particularmente significativo en el que la abundante *mouvance* textual tiene, a mi modo de ver, un acusado carácter sistémico.

2. UN TEXTO FLUCTUANTE

El poema “Si el grave mal que el corazón me parte”, rotulado como *Elegía I* en *Algunas obras* (H: ff. 2v-5r), figura en la edición de 1619 como *Elegía VII* (P: Libro II, ff. 227-233) y constituye un ejemplo especialmente interesante para el estudio de las variantes de autor. La tradición de este texto, cuyo dedicatario –de acuerdo con algunos topónimos lusos presentes en el texto y según se infiere de una apostilla del ejemplar Montero que apunta “a un portugués”– pudo ser Luis de Camões (Coster, ed., 1908: 90), se ha revelado especialmente interesante a la hora de estudiar la evolución de la escritura herreriana. Se trata de un poema caracterizado por cierta hibridación de los patrones estilísticos y retóricos de la elegía y de la epístola, circunstancia bastante frecuente en el género a lo largo del siglo XVI (Guillén, 1972; López Bueno, 2008; Montero Delgado, 2008; Núñez Rivera, 2008). Aunque Herrera contribuyó a cristalizar rasgos tipológicos de la elegía que habían sido más inestables en la primera parte de la centuria (López Bueno, 2008: 149), esta composición constituye un ejemplo más de la permeabilidad entre los distintos géneros poéticos del siglo XVI. En efecto, a la tónica habitual de la elegía amorosa, centrada en la lamentación por el amor inalcanzable y la ausencia de la mujer deseada, se añaden marcas metadiscursivas propias de la epístola y una argumentación que apunta al panegírico. En cuanto a la fecha de composición del poema, según Blecua (ed., 1975: 299-300), debería fijarse antes de la publicación de *Os Lusíadas* (1572) porque Herrera no alude al poema épico en sus versos. Sin embargo, en la sección final del texto, profetizando el éxito literario y la gloria del poeta celebrado, Herrera menciona a Homero y a Virgilio, poetas épicos por excelencia. Evidentemente, la referencia a

estos poetas clásicos se integra en un *excursus* sobre la función eternizadora de la poesía que Herrera extiende a su dedicatario, deseándole, al final del poema, la misma gloria literaria de los vates reseñados en los versos anteriores (desde Orfeo hasta Garcilaso de la Vega, pasando por Homero, Virgilio, Tibulo y Petrarca).

Por lo que respecta a la estructura, el poema se compone de 145 endecasílabos reunidos en 47 tercetos encadenados y un cuarteto final. Consta de una primera sección (vv. 1-27) en la que el autor se dirige directamente a su destinatario extratextual con el vocativo “Señor” (v. 7 en la versión de H, v. 9 en P): en este exordio, Herrera intenta justificarse por la ineficacia de sus palabras de consuelo y esto podría sugerir un intercambio cuyo primer eslabón, un poema del portugués, desconocemos. El motivo de su ineptitud reside en el “áspero tormento” en el que está sumido y que no le permite dedicarse a otras actividades. La figura de Luz aparece de forma explícita desde los primeros versos (vv. 18 y 22), hasta que el discurso se convierte en una lamentación dirigida directamente a la mujer (v. 28), un tú poemático distinto al del destinatario real del canto elegíaco. El apóstrofe a Luz ocupa los vv. 28-69, y esta sección del texto resulta marcada por una importante referencia metapoética que realza la vinculación entre el sentimiento amoroso y la escritura: “No gravaré en columnas vuestra istoria / ... / mas en eternas cartas y sagradas” (vv. 52 y 55). A partir del v. 70 y hasta el final del poema, Herrera vuelve a dirigirse a su destinatario real con un alarde de *captatio benevolentiae* recurriendo al *topos modestiae* para declararse incapaz de rendir el justo homenaje a un personaje tan destacado (vv. 79-84), pero aun así se dispone a celebrarlo (vv. 85-87), proponiendo una galería de grandes poetas que constituyen el Parnaso en el que está destinado a entrar también el dedicatario de la elegía (vv. 88-45).

Se trata sin duda de un poema bien hilvanado, cuyo patrón estructural y argumental queda inalterado en el paso de H a P. Sin embargo, no se observa la misma estabilidad a otros niveles de la trama textual.

Ya Inoria Pepe Sarno, en un extenso artículo dedicado a las variantes detectadas en las elegías (1986), ofreció una descripción minuciosa de la evolución del texto de H a P, y conjeturó también los motivos de dichas transformaciones textuales. Como argumentó Macrì (1954, 1972) en sus cuidadosos análisis, muchos cambios residen en criterios de eufonía y equilibrio prosódico. Sin embargo, creo que pueden vislumbrarse otras razones métricas a las que, por lo que me consta, la crítica no ha dedicado la debida atención. Se trata de abordar el poema, pues, como un sistema dinámico, donde los tercetos fluyen en una red de correspondencias e identidades fónicas, cuyas variaciones nos permiten detectar líneas y avatares de la evolución textual.

La propia estructura de la *Elegía* que nos ocupa proporciona las claves para analizar e interpretar las múltiples innovaciones textuales que se detectan entre la versión de H y la de P. La variación afecta al 53,79% del texto, puesto que 78 de los 145 versos sufren algún tipo de cambio, desde alteraciones mínimas hasta modificaciones radicales³. La versión de H contiene 36 rimas (siete de las cuales se reiteran en lugares diferentes del texto). Indudablemente, el poema presenta una notable variedad y riqueza métrica, pero entre los pasajes involucrados en la reiteración de rimas se produce cierta profusión de palabras-rima repetidas. De hecho, son 14 los lexemas utilizados más de una vez en posición de rima, la mayoría de los cuales recurren dos veces y solo dos de ellos tres veces⁴:

VERSIÓN DE H	
RIMA	LÉXICO EN RIMA
ada	cansada, acabada, osada, vv. 11, 13, 15
adas	engañadas, sagradas, ensalçadas, vv. 53, 55, 57

³ A fin de permitir un cotejo integral de las dos versiones, he preparado una edición sinóptica de los testimonios, disponible en el apéndice del presente artículo.

⁴ Marco en cursiva los lexemas que se repiten dos o más veces en posición de rima.

ado	exercitado, airado, <i>cuidado</i> , vv. 8, 10, 12 esmaltado, <i>cuidado</i> , cansado, vv. 71, 73, 75 colocado, cansado, acostumbrado, vv. 137, 139, 141
ados	mesclados, sagrados, començados, vv. 95, 97, 99
ama	fama, inflama, llama, vv. 80, 82, 84
ana	umana, soberana, profana, vv. 110, 112, 114
ano	Troyano, Romano, Toscano, vv. 128, 130, 132
aña	España, engaña, baña, vv. 134, 136, 138
arte	parte, parte, vv. 1-3
ece	esclarece, ofrece, crece, vv. 77, 79, 81
ede	puede, concede, quede, vv. 116, 118, 120
ego	fuego, niego, llego, vv. 41, 43, 45
elo	buelo, velo, cielo, vv. 44, 46, 48
ella	ella, estrella, bella, vv. 26, 28, 30
ende	enciende, ofende, defiende, vv. 32, 34, 36
ena	suena, vena, enfrena, vv. 59, 61, 63
ene	Melpomene, sostiene, tiene, vv. 113, 115, 117
eno	veneno, sereno, lleno, vv. 35, 37, 39
ente	frente, Oriente, Occidente, vv. 68, 70, 72 reluziente, doliente, presente, vv. 104, 106, 108
ento	<i>tormento</i> , lamento, <i>assiento</i> , vv. 2, 4, 6 <i>tormento</i> , <i>assiento</i> , ayuntamiento, vv. 131, 133, 135
eo	Pangeo, Febeo, Olmeo, vv. 92, 94, 96
ero	espero, fiero, postrero, vv. 23, 25, 27
erte	muerte, suerte, fuerte, vv. 119, 121, 123
erto	abierto, incierto, muerto, vv. 125, 127, 129
estra	vuestra, nuestra, muestra, vv. 83, 85, 87
exa	dexa, quexa, alexa, vv. 86, 88, 90

eza	<i>belleza, grandeza, corteza</i> , vv. 38, 40, 42 <i>belleza, pureza, grandeza</i> , vv. 65, 67, 69 <i>belleza, grandeza, riqueza</i> , vv. 101, 103, 105
ía	<i>porfía, fría, mía</i> , vv. 14, 16, 18 <i>refería, fría, armonía</i> , vv. 98, 100, 102
ido	<i>olvido, desparzido, afligido</i> , vv. 17, 19, 21 <i>perseguido, perdido, olvido</i> , vv. 74, 76, 78 <i>enternecido, tendido, perdido</i> , vv. 89, 91, 93
indo	<i>Indo, Pindo</i> , vv. 143, 145
ío	<i>mío, frío, estío</i> , vv. 29, 31, 33; <i>frío, mío, río</i> , vv. 62, 64, 66
ira	<i>inspira, respira, ira</i> , vv. 56, 58, 60
ojos	<i>ojos, enojos, despojos</i> , vv. 5, 7, 9
oria	<i>memoria, istoria, gloria</i> , vv. 50, 52, 54 <i>memoria, gloria, vitoria</i> , vv. 122, 124, 126
osa	<i>dichosa, hermosa, mariposa</i> , vv. 20, 22, 24
ura	<i>pura, hermosura, segura</i> , vv. 47, 49, 51 <i>hermosura, pura, procura</i> , vv. 107, 109, 111

De hecho, observando la versión de H, nos percatamos de que presenta 14 palabras en rima repetidas en tercetos distintos (dos de ellas, *belleza* y *grandeza*, utilizadas en tres series rítmicas diferentes, lo cual multiplica las repeticiones): *assiento, belleza, cansado, cuidado, grandeza, fría, frío, gloria, memoria, mío, olvido, perdido, tormento*. Por otra parte, no sorprende esta tendencia aglutinadora en lo que se refiere a la palabras rimantes, ya que la afinidad o compatibilidad semántica entre los lexemas era un principio regulador en la selección de los vocablos⁵.

⁵ Sería muy útil, en este sentido, reflexionar sobre las series de palabras en rima que Herrera utiliza en sus textos (tanto breves como extensos) para esbozar las directrices de su escritura poética y precisar los núcleos temáticos que determinan la selección del vocabulario. De hecho, sobre todo en los poemas compuestos en tercetos encadenados, se detectan, por obvias razones, ternas de palabras recurrentes que generan lazos intertextuales y vínculos semánticos entre las distintas composiciones.

El afán correctivo del sevillano actuó a lo largo de los años siguientes a la publicación de *Algunas obras* (1582) y la versión de la elegía transmitida por P muestra las intervenciones que el autor realizó en la estructura del poema a fin de eliminar algunas repeticiones rítmicas y léxicas. De hecho, al margen de variaciones estilísticas que atañen a porciones internas de los versos, lo más significativo de P es la sustitución de un buen número de rimas, con consiguiente variación de las palabras en rima y redistribución de los elementos léxicos del verso mediante dislocación (incluso en versos contiguos), eliminación, sustitución sinonímica o amplificación perifrástica. El rimario de la versión de P registra 40 rimas (4 más con respecto a H) y solo 5 palabras en rima repetidas, menos de la mitad de las que figuraban en H:

VERSIÓN DE P	
RIMA	LÉXICO EN RIMA
ada	cansada, acabada, osada, vv. 11, 13, 15
adas	engañadas, sagradas, ensalçadas, vv. 53, 55, 57
ado	exercitado, airado, <i>cuidado</i> , vv. 8, 10, 12 esmaltado, <i>cuidado</i> , cansado, vv. 71, 73, 75
ados	mesclados, sagrados, començados, vv. 95, 97, 99
ama	fama, inflama, llama, vv. 80, 82, 84
ana	umana, soberana, profana, vv. 110, 112, 114
ança	alabança, esperança, vengança, vv. 122, 124, 126
ano	Troyano, Romano, Toscano, vv. 128, 130, 132
aña	España, engaña, baña, vv. 134, 136, 138
arte	parte, parte, vv. 1-3
ece	esclarece, ofrece, crece, vv. 77, 79, 81
ede	puede, concede, quede, vv. 116, 118, 120
ego	fuego, niego, llego, vv. 41, 43, 45

elo	buelo, velo, cielo, vv. 44, 46, 48
ella	ella, estrella, bella, vv. 26, 28, 30
ende	enciende, ofende, defiende, vv. 32, 34, 36
ena	suena, vena, enfrena, vv. 59, 61, 63
ene	Melpomene, sostiene, tiene, vv. 113, 115, 117
eno	veneno, sereno, lleno, vv. 35, 37, 39
ensa	intensa, suspensa, inmensa, vv. 74,76, 78
ente	frente, Oriente, Occidente, vv. 68, 70, 72 reluziente, doliente, presente, vv. 104, 106, 108
ento	tormento, lamento, asiento, vv. 2, 4, 6 lento, aliento, ayuntamiento, vv. 131, 133, 135
eo	Pangeo, Febeo, Olmeo, vv. 92, 94, 96
ero	espero, fiero, postrero, vv. 23, 25, 27
erte	muerte, suerte, fuerte, vv. 119, 121, 123
erto	abierto, incierto, muerto, vv. 125, 127, 129
estra	vuestra, siniestra, muestra, vv. 83, 85, 87
exa	dexa, quexa, alexa, vv. 86, 88, 90
eza	belleza, <i>grandeza</i> , corteza, vv. 38, 40, 42 pureza, <i>grandeza</i> , riqueza, vv. 101, 103, 105
ía	porfía, fría, mía, vv. 14, 16, 18 refería, fría, armonía, vv. 98, 100, 102
ido	olvido, desparzido, afligido, vv. 17, 19, 21 enternecido, tendido, perdido, vv. 89, 91, 93 ofendido, conocido, esclarecido, vv. 140, 142, 144
indo	Indo, Pindo, vv. 143, 145
ino	indino, dino, camino, vv. 107, 109, 111
ío	<i>mío</i> , <i>frío</i> , estío, vv. 29, 31, 33; <i>frío</i> , <i>mío</i> , río, vv. 62, 64, 66
ira	inspira, respira, ira, vv. 56, 58, 60
ojos	ojos, enojos, despojos, vv. 65, 67, 69
oria	memoria, istoria, gloria, vv. 50, 52, 54

osa	dichosa, hermosa, mariposa, vv. 20, 22, 24
oso	lastimoso, quexoso, cuitoso, vv. 5, 7, 9
ura	pura, hermosura, segura, vv. 47, 49, 51

La versión de P cuenta, pues, con un número superior de rimas y un número sensiblemente inferior de palabras-rima repetidas con respecto a la versión de H. Se configura por lo tanto como un texto más cuidado y ortodoxo desde un punto de vista métrico-retórico, portador de una *variatio* léxica y rítmica sensiblemente superior a la de H.

Son de todos conocidas la sensibilidad estética y la veta perfeccionista de Fernando de Herrera, que dominaba perfectamente la retórica y la poética clásica, y la renacentista. Por otra parte, la recomendación de buscar cierta *variatio* a la hora de elegir las palabras en rima procedía de las *artes dictandi* medievales, y los poetas procuraban aplicarla dentro de lo posible. El mismo Juan del Encina, en *Arte de poesía castellana*, subrayaba la necesidad de evitar las mismas consonantes:

Y allende desto, avémonos de guardar que no pongamos un consonante dos veces en una copla y, aun si ser pudiese, no lo devemos repetir hasta que passen veinte coplas, salvo si fuere obra larga, que entonces podrémoslo tornar a repetir a tercera copla o dende adelante aviendo necesidad (Pérez Priego, ed., 1996: 20-21).

Evidentemente, se trataba de un ejercicio combinatorio más bien complejo en el caso de textos largos, como es esta elegía de Herrera. El mismo Garcilaso había recurrido no solo a la repetición de palabras en rima en sus poemas extensos, sino también a la vituperada rima idéntica, incluso en algún soneto. Se trata de un tema que hace cuarenta años abordó, con su acostumbrada sagacidad, José María Micó (1984), con un amplio excursus en las preceptivas medievales y renacentistas. Partiendo de la cuestión teórica, Micó proponía algunas importantes

observaciones sobre el uso de la rima idéntica por parte de Herrera, basándose en el estudio de la tradición textual. Tras un cotejo cuidadoso de las variantes, el filólogo concluía que Herrera había utilizado de una forma significativa la rima idéntica en la versión de los poemas de B, testimonio más antiguo de la producción herreriana, la había abandonado por completo en H y finalmente había vuelto a echar mano de ella en P. Sobre las razones de dichos cambios, Micó avanzó varias hipótesis, como

un sincero arrepentimiento, o –por lo menos– un cauto olvido de ciertas veleidades que el poeta, según su usual “self-conscious technical perfectionism”, no dejaría de considerar como experiencias provechosas que, desgraciadamente, correrían el albur del desdén entre los más intransigentes (Micó 1984: 306-307).

Lamentablemente, las brillantes sugerencias de Micó no encontraron la acogida que hubieran merecido y por este motivo he querido recordarlas, ya que estas notas se inscriben en la línea de investigación marcada en ese estudio. En efecto, el mismo Micó, concluyendo su artículo, apuntaba a una legítima y necesaria profundización en los aspectos técnicos del quehacer poético:

No habré sabido ver todas las implicaciones que los datos propiciaban. Me propuse uno de los métodos posibles para estudiar las cuestiones formales en poesía, atendiendo al ineludible y gratísimo peso de la tradición, a los usos florecidos en un determinado momento, a su unión indisoluble con el lecho de los procedimientos definitivamente poéticos. (...) Así, los aspectos técnicos, hoy el de la rima con palabras idénticas, no se agotan ni se comprenden –por ejemplo– con aquello de “enfadosa repetición de la palabra en rima”, y es imprescindible darles en los estudios filológicos el matiz trascendente que han tenido siempre en las manos de los *buenos* creadores (Micó 1984: 307).

Lejos de ser meros recursos formales, las rimas y el léxico en rima tienen una importante función estructuradora y un impacto notable en la economía estilística y semántica de un poema. De ahí que me haya

parecido útil estudiar la implicación de la arquitectura métrica en la evolución textual de un poema de Herrera.

3. LAS INNOVACIONES DE P

La evolución textual de H a P, como se ha dicho, presenta para este poema un caudal de variantes especialmente significativo. En este apartado, describiré las innovaciones presentes en P en lo que atañe a las rimas y al léxico en rima, ilustrando las posibles causas de ellas y los efectos que producen en el poema.

El primer cambio se registra en el segundo terceto, donde la rima *ojos* es sustituida por la rima *oso*, con la consiguiente variación de las palabras finales del verso y la redistribución de los componentes sintagmáticos⁶:

(H: vv. 4-9)

pusiese fin al mísero lamento,
qu'en los umidos cercos de mis ojos
conoce solo su perpetuo asiento,

podría yo, Señor, vuestros enojos
consolar, como bien exercitado
del ansioso afán en los despojos.

(P: vv. 4-9)

pusiese fin al mísero lamento,
qu'en mis ojos conoce lastimoso
solo en eterna pena proprio asiento,

podría yo vuestro dolor quexoso
consolar, como bien exercitado,
Señor, en mi pasión i afán cuitoso.

Podríamos aceptar sin más la lectura estilístico-semántica propuesta por Inoria Pepe, que explicó el paso de “qu'en los umidos cercos de mis ojos” a “qu'en mis ojos conoce lastimoso” como una intensificación de la esfera subjetiva que, según la autora, caracteriza la versión de P:

⁶En toda esta sección del artículo, voy a citar los versos (tanto de H como de P) de acuerdo con criterios conservativos. Sin embargo, introduzco puntuación, acentos, signos diacríticos, separación de las palabras y letras mayúsculas y minúsculas según las normas actuales. Marco en cursiva las palabras en rima que sufren cambios o desplazamientos.

Le varianti che attengono ai versi 5, 6, 7 e 9 mi sembra siano riconducibili ad un'unica motivazione, che del resto è una costante di P, quella cioè di suggerire una più profonda soggettività al discorso poetico. In questo senso può interpretarsi la soppressione di *los umidos cercos de mis ojos*, indicativo di una situazione fisica, a vantaggio di *qu'en mis ojos conoce lastimoso*, rivolto a una sfera più intima. Il movimento instaurato in P verso l'ampliamento e l'approfondimento del campo semantico del dolore viene completato dall'immissione di *eterna pena* del v. 6 (*solo en eterna pena proprio asiento*, consentito dal passaggio di *conoce* al v. 5, proveniente dal v. 6 di H) che sposta il riconoscimento dell'intensità del dolore dagli *umidos cercos* all'*eterna pena* che ne è la causa. Ma un'altra sostituzione avviene nel v. 9 da *del ansioso afan en los despojos* a *Señor, en mi pasión y afan cuitoso*. Qui *afan* si espande e rinvigorisce per l'apporto di un altro sostantivo, *passion*, che ne arricchisce la gamma sentimentale, e per la presenza di quell'arcaico *cuitoso* che, pur essendo semanticamente equivalente all'*ansioso* di H, evita l'incontro *afAN Ansioso*, che sarebbe stato necessario per mantenere la rima con i vv. 5 e 7⁷.

A pesar de la articulada y sutil interpretación de Inoria Pepe, observando con más detenimiento la estructura global del poema, encontraremos en seguida indicios que sugieren una razón adicional para esta primera variante. En efecto, más adelante, P recupera la rima y las tres palabras en rima que habían sido eliminadas de este segundo terceto:

(H: vv. 64-69)

No pudiere alcanzar el canto mío,
al menos onrará vuestra *belleza*,
cuanto Ebro i Tajo cerca, i nuestro río.

Seré el primero yo, que con *pureza*
de corazón i con humilde frente
osé mirar, mi Luz, vuestra *grandeza*.

(P: vv. 64-69)

No pudiere alcanzar el canto mío,
onrará vuestra gloria i mis *enajos*,
cuanto Ebro i Tajo cerca i nuestro río.

Seré dichoso yo, el que los *despojos*
con pecho umilde i con rendida frente
osé entregar, mi Luz, a vuestros *ojos*.

Pero el cambio de rima que se da en P no solo le sirvió para reintegrar una identidad fónica que había desechado en otro lugar y que le resultaría muy útil para la variedad métrica, sino, sobre todo, para eliminar una rima

⁷Pepe, 1986a, pp. 25-26.

en *eza* que en H recurre en tres tercetos diferentes y con la reiteración en los tres casos de dos palabras en rima, *belleza* y *grandeza*:

(H: vv. 37-42)

No m'ascondáis el resplandor sereno,
que siempre é de seguir vuestra *belleza*,
cual Clicie al Sol d'ardientes rayos lleno.

Amo, mas con temor, vuestra grandeza;
para apurar en vuestro sacro fuego,
lo qu'en mí guarda esta mortal corteza.

(H: vv. 64-69)

No pudiere alcanzar el canto mío,
al menos onrará vuestra *belleza*,
cuanto Ebro i Tajo cerca, i nuestro río.

Seré el primero yo, que con pureza
de corazón i con humilde frente
osé mirar, mi Luz, vuestra *grandeza*.

(H: vv. 100-105)

El Sol ardiente, Cintia blanca i fría,
los celestiales giros i *belleza*
de l'alta, inmensa luz i l'armonia.

I arrebatado en la mayor *grandeza*
del tenebroso cerco reluziente,
cantó el ardor profundo i su riqueza.

Es digno de nota, además, que en los vv. 100-105, P presenta una variante que reintegra una palabra en rima utilizada en H (*pureza*), pero perdida por la sustitución de la rima en los vv. 64-69:

(H: vv. 100-105)

El Sol ardiente, Cintia blanca i fría,
 los celestiales giros i belleza
 de l'alta, inmensa luz i l'armonia.

I arrebatado en la mayor grandeza
 del tenebroso cerco reluziente,
 cantó el ardor profundo i su riqueza.

(P: vv. 100-105)

El Sol ardiente, Cintia blanca i fria,
 los celestiales giros i *pureza*
 de l'alta, inmensa luz i l'armonia.

I arrebatado en la mayor grandeza
 d'el tenebroso cerco reluziente,
 cantó el candor profundo i su riqueza.

Gracias a esta sustitución, P elimina la reiteración del lexema *belleza*, así como reduce de tres a dos las ocurrencias de la rima en *eza*. Veamos ahora otro significativo cambio que se produce en los vv. 73-78:

(H: vv. 73-78)

Al lloroso ejercicio del cuidado
 buelvo, de mis trabajos *perseguido*,
 de vida sí, no de pasión, cansado.

En tal mísero estado aquí *perdido*
 me halla el canto vuestro, qu'esclarece,
 i guarda vuestra gloria del *olvido*.

(P: vv. 73-78)

Al triste ministerio d'el cuidado
 buelvo, ofendido de mi pena *intensa*,
 de vida sí, no de pasión, cansado.

En tal suerte con l'alma 'l mal *suspensa*
 me halla el canto vuestro, que florece,
 i vuestro nombre ilustra en gloria *inmensa*.

En esta serie, se observa la eliminación en P de la rima *ido*, que en H recurre 4 veces. Además, el lexema *olvido* había aparecido en rima en el v. 16:

(H: vv. 15-17)

En el silencio de la noche fría
 me hiere el miedo del eterno *olvido*,
 ausente de la Luz del alma mía.

(P: vv. 15-17)

En silencio d'oscura noche fría,
 m'aflige 'l miedo triste d'el *olvido*,
 ausente de la Luz de l'alma mía.

El cambio de rima, pues, produce tres efectos positivos en la estructura del poema: el primero es el de reducir las ocurrencias de una rima tan frecuente como *ido*; el segundo es el de eliminar la repetición de la

palabra en rima *olvido*, presente (tanto en H como en P) en el v. 16; el tercero, y no menos importante, es el de introducir una nueva rima en *ensa* más rara e infrecuente que la rima en *ido*, la cual contribuye tanto a la variación métrica como a la intensificación semántica, dado que le permite al poeta introducir una terna de adjetivos (*intensa, suspensa, inmensa*) que enriquece el tejido expresivo del pasaje.

Otro significativo cambio de rima se produce en los vv. 106-111:

(H: vv. 106-111)

Mas porqu'el mortal ánimo doliente,
indino de sentir su *hermosura*,
s'ofuscava en aquella luz presente,

con otra voz menos ecelsa y *pura*,
pero sublime, i que rudeza umana
desdeña, i solo la virtud *procura*;

(P: vv. 106-111)

Mas porqu'al mortal ánimo doliente,
de sentir su belleza ecelsa *indino*,
turbava aquel fulgor i ardor presente,

con otro canto menos puro i *dino*,
pero sublime, i que rudeza umana
huye, i sigue dificil el *camino*;

En estos tercetos, la rima sustituida es *ura*, que en H recurre dos veces. Es muy probable que Herrera optara por sustituirla para evitar la repetición de dos lexemas en rima que ya habían sido utilizados en los vv. 47 y 49 (*hermosura* y *pura*):

(H: vv. 46-51)

I separada del umbroso velo,
como dessea estar, mi alma *pura*,
se halla alegre en el luziente cielo.

Yo espero a vuestra sola *hermosura*,
por tanto bien con immortal memoria,
hazer del tiempo i su furor *segura*.

(P: vv. 46-51)

I separada d'el umbroso velo,
como dessea estar, mi alma *pura*
se halla i mira leda el claro cielo.

Espero a vuestra sola *hermosura*,
por bien tan ecelsente con memoria,
d'el tiempo i su furor hazer *segura*.

De todos modos, al margen de la eliminación de la redundancia, dicha sustitución produce también dos mejoras en la economía métrica del poema: la introducción de una rima nueva en *ino*, no presente en H, y la reducción a una sola ocurrencia de la rima en *ura*. Cabe realzar, además, que la sustitución de la palabra-rima produce un hipérbaton en el verso: en efecto, el lexema *indino* formaba ya parte del texto, pero ocupaba la posición inicial del verso. La *Elegía I* nos ofrece otras variantes notables de la misma tipología.

Veamos ahora el caso de los vv. 121-126:

(H: vv. 121-126)

Aquel también, que mereció tal suerte,
qu'el sacro verso haga d'él *memoria*,
no temerá su agudo hierro fuerte.

Tal por este camino dio a la *gloria*
de la immortalidad el passo abierto,
quien celebró de Grecia la *vitória*;

(P: vv. 121-126)

Aquel también, que mereció tal suerte,
qu'el sacro verso ensalce su *alabança*,
no temerá el agudo hierro fuerte.

Tal, de las Musas gloria i *esperança*,
dio a la immortalidad el passo abierto,
quien celebró de Grecia la *vengança*.

En estos tercetos se produce la sustitución de la rima *oria* por la rima *ança*. Como en casos anteriores, el cambio contribuye a reducir el número de ocurrencias de una rima (que pasa de dos a una) y a introducir una nueva rima en *ança* (no presente en H). Pero, sobre todo, permite eliminar la repetición de dos lexemas como *memoria* y *gloria*, que también recurrían en posición de rima en los vv. 50 y 54:

(H: vv. 49-54)

Yo espero a vuestra sola hermosura,
por tanto bien con immortal *memoria*,
hazer del tiempo i su furor segura.

No gravaré en colunas vuestra *istoria*,
ni en las tablas con lumbres engañadas,
i sombras falsas os daré la *gloria*;

(P: vv. 49-54)

Espero a vuestra sola hermosura,
por bien tan ecelente con *memoria*,
d'el tiempo i su furor hazer segura.

No gravaré en colunas vuestra *istoria*,
ni en las tablas con lumbres engañadas,
ni vos daré con sombras falsas *gloria*;

Para terminar esta reseña de las variantes que atañen a las rimas, ilustraré el último caso. Se trata de los tercetos finales del poema, donde observamos una sustitución basada en las mismas finalidades de las anteriores:

(vv. 136-141)

Do, si al desseo mío Amor no engaña,
yo espero veros, siendo *colocado*
en l'alta cumbre que Castalia baña,

si en medio el curso no dexáis *cansado*
la vía, llana a vos, i no ofendido
lleváis por ella el passo *acostumbrado*.

(vv. 136-141)

Do, si al desseo mío Amor no engaña,
pienso en la cumbre veros *venturoso*
que riega i la Castalia Linfa baña,

si en medio el curso no perdéis *dudoso*
la vía llana a vos, i n'ofendido
lleváis por ella el passo *trabajoso*.

También en este caso, la sustitución de una rima más bien frecuente como *ado* (recurre tres veces en H) por una rima nueva en *oso* (no presente en la versión de H) permite enriquecer métricamente el poema y, una vez más, consiente eliminar la repetición del lexema *cansado* que figuraba, también en rima, en el v. 75 de ambas versiones:

(vv. 73-75)

Al lloroso ejercicio del *cuidado*
buelvo, de mis trabajos perseguido,
de vida sí, no de pasión, *cansado*.

(vv. 73-75)

Al triste ministerio d'el *cuidado*
buelvo, ofendido de mi pena intensa,
de vida sí, no de pasión, *cansado*.

Más espacio aún merecería el análisis de las alteraciones sintácticas y léxicas que el cambio de rima desencadena dentro del texto. En efecto, los versos donde se produce una sustitución rímica son los que sufren modificaciones lingüísticas muy consistentes, que a menudo se extienden a los versos contiguos. Los criterios estilísticos y métrico-prosódicos que regulan muchas variantes registradas en P y que en buena parte han sido estudiados por Battaglia, Macrí y Pepe, no dejan de tener su vigencia, pero

creo que sería útil conceder cierta trascendencia también a la variación rímica, que, como hemos visto, puede abordarse con análisis igualmente sistemáticos. Las variantes de este tipo revelan una génesis indiscutible, es decir la necesidad de intensificar la variedad métrica y de evitar inoportunas repeticiones léxicas en un lugar tan emblemático como el final del verso. De ahí que sea conveniente quizá replantearse el estudio de determinadas variantes del texto de P, ya que los cambios sintácticos y léxicos son –en los casos examinados, y podrían serlo en muchos otros que no se han considerado desde esta perspectiva– consecuencia y no causa de una modificación estructural que tiene su origen en la parte constitutiva y fundacional del verso, es decir, la palabra en rima.

4. CONCLUSIONES

Como saben muy bien los estudiosos de la poesía de Herrera, no todos los textos presentan variantes que afectan a las rimas y a las palabras-rima, y en una misma composición pueden convivir correcciones reconducibles a diferentes tipologías (nuestra elegía no constituye una excepción)⁸. En los sonetos, incluso en los más implicados en la variación textual, las rimas son estables y se producen en alguna ocasión cambios en las palabras-rima. Es obvio que la brevedad del soneto y su rígida estructura métrica no propiciaban alteraciones de las series rímicas. Sin embargo, en los poemas largos este tipo de variación se da más a menudo, aunque no sea mayoritaria ni exclusiva. Lo que sí se puede afirmar es que las variantes que afectan a las rimas y a las palabras-rima concurren, como muchas otras ubicadas en secciones internas del verso, a la variación estilística y formal del texto, y generan a menudo un enriquecimiento semántico que lleva a una complicación interpretativa. El reciente y magistral estudio de Juan Montero (2022) sobre las variantes

⁸El espacio de este artículo no me permite ofrecer un análisis exhaustivo de las innovaciones de P con respecto a H. Me he centrado, pues, en los cambios de rima y del léxico en rima. Es mi propósito reflexionar sobre las otras variantes (también en función del entramado temático y del andamiaje retórico del texto) en un estudio sucesivo.

de la *Elegía a la muerte de don Pedro de Zúñiga* sintetiza muy bien este asunto, aplicable también a nuestro texto:

De acuerdo con el conjunto de los cambios analizados, cabe ya señalar como vectores de las correcciones operadas en P el refuerzo de la cohesión conceptual, sintáctica y prosódica de la composición, así como una más eficaz, compensada y variada selección léxica: todo ello con visible potenciación de los rasgos cultistas y, ocasionalmente, arcaizantes (Montero 2022: 180).

La elegía analizada por Montero, transmitida por B y P, presenta en efecto una cantidad considerable de variantes entre los dos testimonios. Aunque el autor haya escudriñado minuciosamente las innovaciones de P, tal vez un suplemento de análisis aplicado a la variación rímica y del léxico en rima pueda desvelar otros móviles de la evolución textual y realzar una vez más la importancia que Herrera atribuía a la construcción formal del texto⁹.

Volviendo a la elegía que nos ocupa, las variantes aquí ilustradas tienen un carácter marcadamente autorial, ya que es improbable que un simple corrector, por muy culto y hábil que fuera, concibiera correcciones de este calado y alcanzara un resultado tan cabal. Lo que más llama la atención en las innovaciones de P es la ponderada técnica combinatoria, que desplaza, elimina o añade elementos estructurales como las palabras en rima con una fluidez y desenvoltura que solo el propio autor podía tener. Dicha red de sustituciones léxicas desencadena a menudo dislocaciones sintácticas en el resto del verso (o de los versos), tanto que es posible apreciar un proceso dinámico y coherente de alteración textual. En efecto, Fernando de Herrera concebía el poema como un cuerpo, en el que cada parte concurría al buen funcionamiento del todo:

⁹De hecho, la versión de B presenta 34 rimas y 21 palabras en rima repetidas, mientras que en P las rimas aumentan a 44 y se reducen a 6 las palabras en rima reiteradas. Por lo tanto, la versión de P privilegia el criterio de la variedad, de acuerdo con una tendencia estilística y formal ya observada en la *Elegía VII* que acabamos de analizar.

I no solo es necesario el escogimiento de las palabras en los versos, pero mucho más la composición, para que se constituya d'ella un hermoso cuerpo, como si fuesse animado. Porque ponen los retóricos dos principales partes de la elocución: una en la elección de las voces, otra en la composición o conveniente colocación d'ellas (Pepe Sarno – Reyes, eds., 2001: 562).

Naturalmente, no tenemos la seguridad de que todas las variantes detectadas en P reflejen la última voluntad de Herrera. También es posible que en la preparación para la imprenta se hayan producido pequeños cambios no imputables al autor. Sin embargo, el examen de las variantes de P sugiere por lo general una elaboración ponderada e integral del texto primigenio, reconducible a un diseño autorial. Esta pequeña cala en la elegía “Si el grave mal que el corazón me parte” es una prueba más de que el “drama textual” de Herrera, a pesar del tiempo y de los muchos estudios realizados, no deja de sugerir nuevos senderos de profundización.

APÉNDICE
Edición sinóptica¹⁰

Texto de H		Texto de P
Elegía I (ff. A2v-A5r)		Elegía VII (Lib. II, pp. 227-233)
Si el grave mal, qu'el coraçon me parte, i siempre tiene en aspero tormento, sin darme de sossiego alguna parte; Pusiesse fin al misero lamento, qu'en los umidos cercos de mis ojos	5	Si el grave mal, qu'el coraçon me parte, i tiene siempre'n aspero tormento, sin darme de sossiego alguna parte; Pusiesse fin al misero lamento; qu'en mis ojos conoce lastimoso
conoce solo su perpetuo assiento; Podria yo, Señor, vuestros enojos consolar, como bien exercitado del ansiõso afan en los despojos. Pero nunca permite Amor airado,	10	solo en eterna pena proprio assiento; Podria yo vuestro dolor quexoso consolar, como bien exercitado, Señor, en mi passion i afan cuitoso. Pero nunca permite Amor airado,
que yo levãnte la cerviz cansada, o en algo desocúpe mi cuidado. Por la prolixa senda i no acabada de mi dolor prosigo; i mi porfia en el mayor peligro es mas osada.	15	o que levãnte la cerviz cansada, o en algo desocúpe mi cuidado. Por la prolixa senda i no acabada de mi dolor prosigo; i mi porfia. en el mayor peligro es mas osada.
En el silencio de la noche fria me hiere el miedo del eterno olvido, ausente de la Luz del' alma mia. I en la sombra del aire desparzido se me presenta la vision dichosa,	20	En silencio d'oscura noche fria, m'aflige'l miedo triste d'el olvido, ausente de la Luz de l'alma mia. I en la sombra d'el aire desparzido se me presenta la vision dichosa,
cierto descanso al animo afligido. Mas veo mi serena Luz hermosa cubrirse; porqu'en ella aver espero sepulcro, como simple mariposa. Entonces me derriba el dolor fiero,	25	cierto descanso al animo afligido. Mas veo mi serena Luz hermosa cubrirse; porqu'en ella aver espero sepulcro, cual perdida Mariposa. Entonces me derriba el dolor fiero,
i mi llorosa faz fixando en ella, cual cisne hiere el aire en son postrero; Digo, Luz de mi alma, pura estrella, si os perturba el osado intento mio, i por esso celais la imagen bella;	30	i mi llorosa faz fixando en ella, como Cisne, que hiere'l son postrero; Digo; Luz de mi alma, pura Estrella, si vos turba el osado intento mio, i por esso celais la imagen bella;

¹⁰ En esta edición sinóptica de los dos testimonios, he optado por criterios de transcripción conservativos. Mantengo todas las alternancias grafemáticas, el uso del apóstrofo y de otros signos diacríticos; respeto las unidades de escritura y la puntuación de los impresos. Corrijo dos erratas, una de H (v. 1: coracon) y otra de P (v. 144: Cintia).

Poned me, no en orror de duro frio,
 mas dond'a l'abrasada Africa enciende
 el calido vapor del seco estio;
 I alli verèis, qu'al coraçon no ofende
 su fuerça toda; qu'el sutil veneno,
 que de vos lo penetra, lo defiende.
 No m'ascondais el resplandor sereno,
 que siempre è de seguir vuestra belleza,
 cual Clicie al Sol d'ardientes rayos lleno.
 Amo, mas con temor, vuestra grandeza;
 para apurar en vuestro sacro fuego,
 lo qu'en mi guarda esta mortal corteza.
 Que sea inmensa gloria, yo no niego;
 pero por este passo en alto buelo,
 do es sin vos impossible alcançar, llego.
 I separada del umbroso velo,
 como dessea estar, mi álma pura,
 se halla alegre en el luziente cielo.
 Yo espéro a vuestra sola hermosura
 por tanto bien con immortal memoria
 hazer del tiempo i su furor segura.
 No gravarè en columnas vuestra istoria,
 ni en las tablas con lumbres engañadas,
 i sombras falsas os dare la gloria;
 Mas en eternas cartas i sagradas,
 con la virtud, que Febo Apolo inspira
 de las Cirreas cumbres ensalçadas.
 I si a do opresso Atlante no respira
 con la pesada carga, i a do suena
 turbado el alto Ganges, lleno d'ira;
 I si a do el Nilo la secreta vena
 derrama, i do el Duina grande i frio
 las tardas ondas conel ielo enfrena;
 No pudiere alcançar el canto mio,
 al menos onrarà vuestra belleza,
 quanto Ebro i Tajo cerca, i nuestro rio.
 Sere el primero yo, que con pureza
 de coraçon, i con humilde frente
 osè mirar, mi Luz, vuestra grandeza.
 Assi le digo, i viendo el Oriente,
 do el cielo i tierra tocan, esmaltado,
 i que mi Luz s'asconde en Occidente;
 Al lloroso exercicio del cuidado
 buelvo, de mis trabajos perseguido,
 de vida si, no de passion cansado.

Ponedme, no en rigor de duro frio,
 mas donde a l'abrasada Africa enciende
 el orrido calor d'el seco estio.
 I alli verèis, qu'al coraçon n'ofende
 su fuerça toda; qu'el sutil veneno,
 que de vos lo penetra, lo defiende.
 No m'ascondais el resplandor sereno;
 que siempre è de seguir vuestra belleza,
 cual Clicie al Sol d'ardientes rayos lleno.
 Amo, mas con temor, vuestra grandeza,
 para afinar ufano en vuestro fuego,
 lo qu'esta en mi defiende vil corteza.
 Qu'es mucha gloria mia, yo no niego;
 pero por este passo en alto buelo,
 do sin vos no es possible, osando llego.
 I separada d'el umbroso velo,
 como dessea estar, mi álma pura
 se halla, i mira leda el claro cielo.
 Espéro a vuestra sola hermosura
 por bien tan ecelente con memoria
 d'el tiempo i su furor hazer segura.
 No gravarè en columnas vuestra istoria,
 ni en las tablas con lumbres engañadas,
 ni vos darè con sombras falsas gloria;
 Mas en eternas cartas i sagradas,
 con la virtud, que Febo Apolo inspira
 de las Cirreas cumbres ensalçadas.
 I si, ado opresso Atlante no respira
 con la pesada carga, i ado suena
 turbado el alto Ganges, lleno d'ira.
 I si, ado el hondo Argiro l'ancho vena
 derrama, i el Dùina grande i frio
 las tardas ondas con el ielo enfrena;
 No pudiere alcançar el canto mio,
 onrarà vuestra gloria i mis enojos,
 quanto Ebro i Tajo cerca i nuestro rio.
 Serè dichoso yo, el que los despojos
 con pecho umilde i con rendida frente
 osè entregar, mi Luz, a vuestros ojos.
 Assi le digo, i viendo el Oriente;
 do el cielo i tierra tocan, esmaltado,
 i que mi Luz s'asconde'n Occidente;
 Al triste ministerio d'el cuidado
 buelvo, ofendido de mi pena intensa,
 de vida si, no de passion, cansado.

<p>En tal misero estado aqui perdido me halla el canto vuestro, qu'esclarece, i guarda vuestra gloria del olvido. I al rudo ingenio i nombre mio ofrece eternamente no cansada fama, merced del ardor sacro, qu'en vos crece. Si do el desseo justo, que m'inflama, fuesse mi voz, seria en onra vuestra una immortal i siempre viva llama. Pero no sufre la fortuna nuestra, qu'inténte tanto bien, i assi me dexa desplegar solo esta pequeña muestra. El Tracio amante, a cuya dulce quexa el severo Pluton, enternecido, buelve aquella, qu'en sombra del s'alexá; Quando en el frio Ródope, i tendido yugo del alto i aspero Pangeo cantò llorando con dolor perdido; I traxo al son del numero Febeo las peñas, fieras, i arboles mezclados, i atento el coro, que bañò el Olmeo; Con inmortales versos i sagrados en l'ascondida niebla referia los principios del mundo començados; El Sol ardiente, Cintia blanca i fria, los celestiales giros, i belleza de l'alta, immensa luz, i l'armonia. I arrebatado en la mayor grandeza del tenebroso cerco reluziente, cantò el ardor profundo i su riqueza. Mas porqu'el mortal animo doliente, indino de sentir su hermosa,ura, s'ofuscava en aquella luz presente; Con otra voz menos ecelsa y pura, pero sublime, i que rudeza umana desdeña, i solo la virtud procura; Bolvio a sonar la lira soberana, onrando a quien la bella Melpomene lexos de tanta multitud profana</p>	<p>80</p> <p>85</p> <p>90</p> <p>95</p> <p>100</p> <p>105</p> <p>110</p>	<p>En tal suerte con l'alma'l mal suspensa me hálla el canto vuestro; que florece, i vuestro nombre ilustra en gloria immensa. I al rudo ingenio oscuro mio ofrece con eterno valor perpetua fama, d'el ardor premio justo, qu'en vos crece. Si do el desseo noble, que m'inflama, fuesse mi voz, seria en onra vuestra una siempre immortal i viva llama. Mas fortuna no sufre al fin siniestra, qu'inténte este gran bien, i assi me dexa hazer solo esta corta i simple muestra. El Tracio Amante, a cuya dulce quexa, el severo Pluton, enternecido, rinda aquella, qu'en sombra se l'alexá, Quando en el frio Ródope i tendido yugo d'el alto i aspero Pangeo llorando s'acuitò i gimio perdido; I traxo al son d'el numero Febeo las peñas, fieras i arboles mezclados, i el Coro; que bañò el florido Olmeo, Con inmortales versos i sagrados en l'ascondida niebla referia los principios d'el mundo començados; El Sol ardiente; Cintia blanca i fria; los celestiales giros; i pureza de l'alta, immensa luz, i l'armonia. I arrebatado en la mayor grandeza d'el tenebroso cerco reluziente, cantò el candor profundo i su riqueza. Mas porqu'al mortal animo doliente, de sentir su belleza ecelsa indino, turbava aquel fulgor i ardor presente; Con otro canto menos puro i dino, pero sublime, i que rudeza umana huye, i sigue dificil el camino; Bolvio a herir la lira soberana, onrando a quien la bella Melpomene con blandos ojos mira, i, la profana</p>
---	--	--

- Con blandos ojos mira, i lo sostiene
 en alteza, do nunca vêr se puede
 el gran varon, que su favor no tiene.
 A êste solo tanto bien concede,
 que cuando llégue la implacable muerte,
 libre de su furor viviendo quede.
 Aquel tambien, que merecio tal suerte,
 qu'el sacro verso haga del memoria,
 no temera su agudo hieirro fuerte.
 Tal por este camino dio a la gloria
 de la immortalidad el passo abierto,
 quien celebrò de Grecia la vitoria;
 I el otro mayor qu'el (si no es incierto
 lo que la fama afirma) qu'el Troyano
 puso en Italia, i cantò a Turno muerto.
 Tal el suâve espiritu Romano
 huyò con Delia del mortal tormento,
 i el puro, el terso i el gentil Toscano.
 Por esta senda sube al alto asiento
 Lasso, gloria immortal de toda España,
 mesclado en el sagrado ayuntamiento.
 Do, si al desseo mio amor no engaña,
 yo espéro veros, siendo colocado
 en l'alta cumbre; que Castalia baña,
 Si en medio el curso no dexais cansado
 la via, llana a vos, i no ofendido
 llevais por ella el passo acostumbrado.
 El rico Tajo vuestro, conocido
 serà por vos, a donde riega el Indo,
 i el collado de Cintra, esclarecido
 con tal onra, serà otro nuevo Pindo.
- 115 Multitud despreciada, lo sostiene,
 do alegre nunca vers'el Éroe puede;
 qu'el favor largo suyo jamas tiene.
 A este solo el felice bien concede;
 que libre, cuando llégue la impia muerte,
 de su furor i olvido i sombra quede.
 Aquel tambien, que merecio tal suerte,
 qu'el sacro verso ensálce su alabança;
 no temerà el agudo hieirro fuerte.
 Tal, de las Musas gloria i esperança,
 dio a la immortalidad el passo abierto,
 quien celebrò de Grecia la vengança.
 I el otro no menor, (i no es incierto,
 lo que tu Fama, afirmas) qu'el Troyano
 piádoso cantò, i al Daunio muerto.
 130 Tal el suâve espiritu Romano
 huyò con Delia el lago Estigio lento,
 i el blando, el terso i el gentil Toscano.
 Por esta senda sube con aliento
 el culto Lasso prez i onor d'España,
 mesclado en el Pierio ayuntamiento.
 135 Do, si al desseo mio Amor no engaña,
 pienso en la cumbre vêros venturoso;
 que riega i la Castalia Linfa baña,
 Si en medio el curso no perdeis dudoso
 la via llana a vos, i n'ofendido
 llevais por ella el passo trabajoso.
 El rico Tajo vuestro, conocido
 serà por vos, do estiend'l curso el Indo,
 i el collado de Cintra, esclarecido
 145 con tal onra, serà otro nuevo Pindo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ÁLVAREZ AMO, Francisco J., 2009. "Herrera, Fernando de", en Pablo Jauralde Pou (dir.), *Diccionario filológico de Literatura Española. Siglo XVI*, Madrid, Castalia, pp. 480-488.
- BATTAGLIA, Salvatore, 1954. "Per il testo di Fernando de Herrera", *Filologia Romanza*, 1: 51-58.
- BLECUA, José Manuel, ed., 1948. Fernando de Herrera, *Rimas inéditas*, Madrid: CSIC.

- , 1949. “Dos nuevos sonetos de Herrera”, *Revista de Filología Española*, XXXIII: 386-388.
- , 1958. “De nuevo sobre los textos poéticos de Herrera”, *Boletín de la Real Academia Española*, XXXVIII: 377-408.
- , ed., 1975. Fernando de Herrera, *Obra poética*, Madrid: Anejos del Boletín de la Real Academia Española, 2 vols.
- , 1989. “Tres notas herrerianas y otra casi”, en M^a Concepción Argente del Castillo Ocaña, coord., *Homenaje a A. Gallego Morell*, Granada: Universidad de Granada, 1989, pp. 223-243.
- CEBRIÁN, José, 1992. “Cuatro poesías inéditas de Fernando de Herrera”, *Bulletin of Hispanic Studies*, LXIX: 263-268.
- COSTER, Adolphe, 1908. *Algunas obras de Fernando de Herrera. Edición crítica*, Paris: H. Champion.
- , 1914. *Versos de Fernando de Herrera*, Strassbourg: Bibliotheca Romanica.
- , 1918. “Poésies inédites de Fernando de Herrera”, *Revue Hispanique*, XLII: 557-563.
- CUEVAS, Cristóbal, ed., 1985. Fernando de Herrera, *Poesía castellana original completa*, Madrid: Cátedra.
- ESCOBAR BORREGO, Francisco, 2007. “La forja del canon épico en la Academia de Juan de Mal Lara (con unos versos desconocidos de Fernando de Herrera)”, *Studia Aurea*, 1: 1-33.
- GALLEGO MORELL, Antonio, 1951. “Una lanza por Pacheco, editor de Fernando de Herrera”, *Revista de Filología Española*, 35: 133-138.
- GARCÍA DE DIEGO, Vicente ed., 1914. Fernando de Herrera, *Poesías*, Madrid: La Lectura.
- GUILLÉN, Claudio, 1972. “Sátira y poética en Garcilaso”, en Gonzalo Sobejano et al., eds., *Homenaje a Casaldueiro. Crítica y poesía*. Madrid: Gredos, pp. 209-233.

- HERNÁNDEZ LORENZO, Laura, 2020. *Los textos poéticos de Fernando de Herrera. Aproximaciones desde la Estilística de corpus y la Estilometría* (tesis doctoral), Sevilla: Universidad de Sevilla.
- , 2021. “Nueva luz para la problemática de *Versos*: una aproximación a su léxico desde las humanidades digitales y los estudios de corpus”, en *De Herrera. Estudios reunidos en el IV centenario de Versos (1619)*, Sevilla: Universidad de Sevilla, pp. 151-206.
- KOSSOF, A. David, 1965. “Another Herrera Autograph: Two Variant Sonnets”, *Hispanic Review*, XXXII: 318-325.
- , 1966. *Vocabulario de la obra poética de Herrera*, Madrid: Real Academia Española.
- LÓPEZ BUENO, Begoña, ed., 1996. *La elegía*, Sevilla: Universidad de Sevilla.
- , ed., 1998. *Fernando de Herrera, Algunas obras*, Sevilla: Diputación de Sevilla.
- , 2008. “De la elegía en el sistema poético renacentista o el incierto devenir de un género”, en López Bueno, Begoña, *La poesía del Siglo de Oro. Géneros y modelos*, Sevilla: Universidad, pp. 133-166.
- MACRÌ, Oreste, 1959. “Autenticidad y estructura de la edición póstuma de *Versos* de Herrera”, *Filologia Romanza*, 6: 1-26 y 151-184.
- , 1972. *Fernando de Herrera*, Madrid: Gredos.
- MICÓ, José María, 1984. “Norma y creatividad en la rima idéntica (a propósito de Herrera)”, *Bulletin Hispanique*, 86, 3-4: 257-308.
- MONTERO DELGADO, Juan, 2005. “Dos textos poéticos de Fernando de Herrera con variantes y un posible soneto desconocido (más una lira antiherreriana)”, *Bulletin Hispanique*, 107/2: 605- 616.
- , 2008. “Sobre las relaciones entre la elegía y la égloga en la poesía del siglo XVI”, en Begoña López Bueno, dir., *La poesía del Siglo de Oro. Géneros y modelos*, Sevilla: Universidad, pp. 215-225.
- , 2019. “El taller poético del pintor Pacheco: el Ms. Span 56 de la Houghton Library (Universidad de Harvard)”, en Andrea Baldissera, ed., *Cancioneros del Siglo de Oro. Formas y forma*, Pavia: Ibis, pp. 167-181.

- , 2020. “Sujeto e institución literaria: el caso de Fernando de Herrera (entre 1580-1631)”, en Ana Martínez *et al.*, ed., *En la villa y corte. Trigésima áurea. Actas del XI Congreso Internacional Siglo de Oro*, Madrid: UNED-Fundación General UCM, pp. 121-143.
- , 2021. “La transmisión de los textos poéticos de Fernando de Herrera: estado de la cuestión y nuevas perspectivas”, en Juan Montero y Pedro Ruiz Pérez, ed., *De Herrera. Estudios reunidos en el IV centenario de Versos (1619)*, Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, pp. 107-149.
- , 2022. “Variantes de autor en un poema de Fernando de Herrera: Elegía a la muerte de don Pedro de Zúñiga”, *Creneida*, 10: 149-192.
- MORROS MESTRES, Bienvenido, 1985. “Algunas observaciones sobre la poesía y prosa de Herrera”, *El Crotalón*, II: 147-168.
- NÚÑEZ RIVERA, Valentín, 2008. “Entre la epístola y la elegía. Sus confluencias genéricas en la poesía del renacimiento”, en López Bueno, Begoña (dir.), *La poesía del Siglo de Oro. Géneros y modelos*, Sevilla: Universidad, pp. 167-213.
- PEPE SARNO, Inoria, 1982a. “Bianco il ghiaccio, non il velo: ritocchi e metamorfosi in un sonetto di Herrera”, en *Ecdotica e testi ispanici. Atti del Convegno Nazionale della Associazione Ispanisti Italiani (Verona, 18-20 giugno 1981)*, Verona: Università, pp. 111-123.
- , 1982b. “Se non Herrera, chi? Varianti e metamorfosi nei sonetti di Fernando de Herrera. I Parte”, *Studi Ispanici*: 33-69.
- , 1983. “Se non Herrera, chi? Varianti e metamorfosi nei sonetti di Fernando de Herrera. II Parte”, *Studi Ispanici*: 103-127.
- , 1984. “Se non Herrera, chi? Varianti e metamorfosi nei sonetti di Fernando de Herrera. III Parte”, *Studi Ispanici*: 43-76.
- , 1985. “Se non Herrera, chi? Varianti e metamorfosi nelle canzoni di Fernando de Herrera. IV Parte”, *Studi Ispanici*: 43-73.
- , 1986a. “Se non Herrera, chi? Varianti e metamorfosi nelle Elegie di Fernando de Herrera. V parte”, *Studi Ispanici*: 21-59.

- , 1986b. “La luz de la aurora: variantes en dos sonetos de Fernando de Herrera”, en David Kossof *et al.* ed., *Actas del VIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (Brown University, 22-27 de agosto de 1983)*, Madrid: Istmo, pp. 409-418.
- PEPE SARNO, Inoria y José María REYES, eds., 2001. Fernando de Herrera, *Anotaciones a la poesía de Garcilaso*, Madrid: Cátedra.
- PÉREZ PRIEGO, Miguel Ángel, ed., 1996. Juan del Encina, *Arte de poesía castellana*, Madrid: Fundación Castro.
- RODRÍGUEZ MOÑINO, Antonio, 1968-1969. “Las Poesías de autores andaluces. Manuscrito del siglo XVII”, *Filología*, XII: 305-328.
- RONCERO LÓPEZ, Victoriano, ed., 1992. Fernando de Herrera, *Poesías*, Madrid: Castalia.
- RUESTES, María Teresa, ed., 1986. Fernando de Herrera, *Poesía*, Barcelona: Planeta.
- SENABRE, Ricardo, 1985. “Los textos *emendados* de Herrera”, *Edad de Oro*, 4: 179-183.
- RUIZ PÉREZ, Pedro, 2021. “La construcción autorial en *Versos* (1619)”, en *De Herrera. Estudios reunidos en el IV centenario de Versos (1619)*. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, pp. 207-258.
- , 2022, “¿Pacheco o Herrera? La construcción editorial de *Versos* (1619)”, *Nueva Revista de Filología Hispánica*, 70/1: 95-125.
- TOMASSETTI, Isabella y Massimo MARINI, 2024. “Avatares de la filología de autor: notas sobre Fernando de Herrera”, en M^a. Antonia García Garrido, Inés Velázquez Puerto eds., *Tradiciones poéticas de la Romania (entre la Edad Media y la Edad Moderna)*, Salamanca: Universidad de Salamanca, pp. 221-234.
- TOMASSETTI, Isabella, 2024. “Manuscritos, impresos y filología de autor: calas en la producción de Fernando de Herrera”, en José Manuel Lucía Megías coord., *Editar textos medievales en el siglo XXI*, San Millán de la Cogolla: Cilengua, pp. 473-483.
- VÁZQUEZ, Manuel Ángel, 1983. *Poesía y poética de Fernando de Herrera*, Madrid: Narcea.